

La Inteligencia Artificial en el entorno académico de los estudiantes de Informática Educativa de UDELAS-Sede, 2023.

Autores: Astry Acuña, Mileilka Aguilar, Iris Alvarez, Maruquel Avila, Darinel Batista, Yetza Bosquez, Alexis Cano, Agustin Castillo, Cesar Castillo, Orlando Diaz, Cristhell Estrada, Aaron Gil, Karla Macias, Lourdes Alvarado, Stephanie Monterrey, Genesis Moreno, Vicente Navarro, MariCarmen Navas, Norma Ortiz, Rolando Perez, Andrea Pineda, Zulay Quintero, Mirna Rivera, Daniel Rodriguez, Zahira Romero.

Asesora: Dra. Carmen Rodríguez Quiel

Resumen: El presente estudio representa un análisis profundo de un tema relevante en el contexto educativo actual: La Inteligencia Artificial y su búsqueda de nuevas dinámicas dentro del proceso de enseñanza. El desarrollo de nuevas tecnologías ha transformado antiguos paradigmas de la educación presencial. El objetivo general de esta investigación es determinar el uso de la inteligencia artificial en el entorno académico y social por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa de la Universidad Especializada de las Américas Sede. Se llevará a cabo un estudio con enfoque mixto y un diseño descriptivo no experimental. El enfoque mixto permitirá recopilar datos cuantitativos y cualitativos, proporcionando una visión completa del uso de la inteligencia artificial en el ámbito académico y social. A través de este estudio, se pretende explorar cómo la inteligencia artificial está siendo implementada y percibida por los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Para el desarrollo de la investigación, se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se seleccionarán aproximadamente 4 grupos de estudiantes de la carrera de Informática Educativa como población de estudio. Este tipo de muestreo se considera apropiado debido a la accesibilidad y conveniencia para la obtención de datos dentro del contexto de la universidad.

Palabras claves: académico, entorno, herramientas, innovación, integración, inteligencia artificial, tecnología, virtualidad.

Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas y programas que puedan realizar tareas que requieren inteligencia humana, tales como el aprendizaje, la resolución de problemas, el razonamiento, la percepción, el reconocimiento de voz y el lenguaje natural (Vallejo & González, 2023).

Según Boden (2017), la IA no es una dimensión única, sino un espacio construido con diferentes datos, que podemos encontrar en aplicaciones prácticas en casas, autos, oficinas, bancos, hospitales, universidades etc. En cada uno de los cuales, ha sido motivo de investigaciones.

Según la UNESCO (2019), los sistemas educativos a nivel mundial, requieren mecanismos de enseñanza y aprendizaje innovadores donde la IA, constituyan parte integral de los procesos curriculares, y evitar las desigualdades en acceso a la educación y tecnologías educativas, en busca de mejorar la capacidad humana y el desarrollo integral de los derechos humanos, en una sociedad globalizada la IA, debe ser un pilar del proceso educativo.

La IA afecta a diversos ámbitos de la sociedad, como la educación, el liderazgo académico y profesional, por lo que es importante que los profesionales de estas áreas traten de utilizarlos

en sus actividades profesionales de la forma más prudente posible. De igual manera también sustentan que su uso a nivel educativo ha sido motivo de investigación por más de cuarenta años, lo que ha promovido el desarrollo de entornos de aprendizaje adaptables y más herramientas de IA de formación flexibles, inclusivas, personales, motivadoras y eficaces (León & Viña, 2017).

Los formatos de IA prometen mejoras significativas en el aprendizaje de una calidad sin precedentes en todos los niveles; permiten al docente adaptar la formación a las necesidades del alumno e integrar diferentes formas de inteligencia humana y artificial, en el nuevo milenio y que de manera adicional la innovación en educación que produce la IA, es fundamental para esta generación, pues la integración virtual se ha hecho posible gracias al uso de dispositivos dentro y fuera del aula (Cotrina, Vera, & Ortiz, 2021).

Sin duda, la irrupción de la IA al entorno académico ha traído consigo una serie de desafíos y retos, ya sean positivos como negativos al proceso de enseñanza- aprendizaje; ya que el uso de estas herramientas tecnológicas requiere que los actores involucrados estén en constante actualización (Valdez & Trujillo, 2021).

Según García (2021), hoy en día nos enfrentamos a una nueva generación de estudiantes tecnológicos, protagonistas de su educación, con capacidad para desarrollar un aprendizaje autónomo y autocrítico, capaces de desarrollar el pensamiento crítico y creativo de acuerdo con las instrucciones del docente. Por ende, así mismo sustenta el autor que ha comenzado una nueva era de IA, con la capacidad de enfrentar los mayores desafíos en educación, es decir, desarrollar prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje y acelerar el progreso de una educación inclusiva, equitativa y de alta calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

El presente estudio analiza, los usos, formas, tiempos y aplicaciones más usadas de la IA en el entorno académico de estudiantes de Informática Educativa de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), sede principal.

Los resultados nos permitirán conocer y comprender los usos más comunes que realizan los estudiantes de Informática Educativa de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), sede principal a aplicaciones de IA, y representa una base inicial para futuras investigaciones que busquen desarrollar aplicaciones tecnológicas en IA, dirigidas a mejorar el proceso educativo.

La Informática Educativa es una disciplina que busca la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo, con el fin de promover prácticas pedagógicas innovadoras y el desarrollo de habilidades tecnológicas en los futuros docentes (Torres & Cobo, 2017).

Asimismo, Díaz (2021), expone que en este contexto, la incorporación de la IA en el currículo de la carrera de Informática Educativa adquiere una relevancia significativa. Su presencia puede potenciar la formación de profesionales altamente capacitados para enfrentar los retos

de la era digital, permitiéndoles diseñar estrategias educativas más personalizadas, adaptativas e interactivas.

Planteamiento del Problema

En la actualidad, la Inteligencia Artificial ha ganado un papel protagónico en diversas esferas de la sociedad, incluido el ámbito educativo. En el caso particular de los estudiantes de Informática Educativa de la UDELAS, Sede Principal, resulta fundamental analizar de qué manera la IA está presente en su vida académica y cómo pueden aprovecharla para mejorar sus deberes académicos.

Adicionalmente, se debe indagar acerca de la presencia de la IA en su entorno social, considerando cómo interactúan con aplicaciones, dispositivos y sistemas inteligentes en su vida cotidiana, y de qué manera esto influye en su toma de decisiones, comportamiento y relaciones interpersonales. Es relevante conocer cómo la IA afecta su percepción del mundo y su forma de relacionarse con otros individuos, así como identificar posibles implicaciones éticas y sociales asociadas a su uso.

Por ende, el presente estudio se enfoca en analizar de manera integral cómo la inteligencia artificial está presente en los estudiantes de Informática Educativa de la UDELAS, Sede Principal, y cómo dicha presencia impacta en el aprovechamiento de sus deberes académicos y su entorno social. A través de la revisión de literatura, encuestas y entrevistas, se busca obtener un panorama claro y detallado de la relación entre los estudiantes y la IA, con el fin de proponer recomendaciones y estrategias que potencien el beneficio y uso responsable de esta tecnología en su formación académica y su vida diaria.

Objetivo general:

Determinar el uso de la **inteligencia artificial** en el **entorno académico** y **social** por los estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa de la Universidad Especializada de las Américas Sede Principal.

Objetivos específicos:

- Establecer el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes con relación a la Inteligencia Artificial en los estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa.
- Identificar las aplicaciones de la Inteligencia Artificial utilizadas en el proceso educativo universitario en los estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa.
- Describir cómo los estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa integran la Inteligencia Artificial en su entorno académico.
- Documentar las percepciones y experiencias de los estudiantes de la licenciatura en Informática Educativa de Universidad Especializada de las Américas Sede Principal con respecto al uso de la inteligencia artificial en su aprendizaje.
- Reconocer las barreras o desafíos asociados con la implementación de la Inteligencia Artificial en los estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa.

Diseño de la investigación y tipo de estudio

La presente investigación tiene un **diseño** no experimental de acción debido a que el muestreo ha sido seleccionado de forma no aleatoria.

El **tipo de estudio** descriptivo muestra la forma en que la IA es usada por los estudiantes; además, es transversal de una sola medición; es prospectivo pues se aplicó un cuestionario *on-line* para buscar la información y finalmente, es de campo porque los estudiantes se encontraban en sus respectivos salones de clase o en su casa.

Población

La población seleccionada para nuestro estudio fueron los estudiantes de la carrera de informática educativa de UDELAS - Sede, conformado por 4 grupos de aproximadamente 61 estudiantes del nivel del primer año de la licenciatura.

Muestra:

La muestra fue no probabilística por conveniencia, atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión, haciendo un total de 32 estudiantes de los diferentes grupos de la Licenciatura en Informática Educativa de la UDELAS en Sede.

Criterios de inclusión: Se consideraron los estudiantes que respondieron adecuadamente al consentimiento informado, mayores de 18 años, de ambos sexos.

Criterios de exclusión: No se consideraron a los estudiantes que no respondieron adecuadamente al cuestionario, los estudiantes de intercambio.

Variables

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Ítems
Inteligencia Artificial	Es una rama de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas y programas que puedan realizar tareas que requieren inteligencia humana, tales como el aprendizaje , la resolución de problemas, el razonamiento, la percepción, el reconocimiento de voz y el lenguaje natural. En esencia, la IA busca crear máquinas capaces de imitar y simular la inteligencia humana	La IA operacionalmente se midió por medio de los siguientes criterios: Conocimiento: Acceso a las aplicaciones Existencia o conceptos básicos Funcionalidades Gratuitas o de pago Aprendizaje Frecuencia de uso Aplicaciones: Canva, ChatGpt Bing, Lucidchart, Tome App Chatbot, GitMind, Hypotenuse AI, Gradesfixer, GroatChat, Slidesgo Dispositivos inteligentes	Conceptos básicos: Nivel de familiarización con el término de IA medido con escala de "En gran medida" a "En ninguna medida". Frecuencia de uso de aplicaciones de IA: Medido con una escala, "En gran medida" y "En ninguna medida". Aplicaciones: Medido con Ítem de selección múltiple de opciones con las aplicaciones mencionadas y una opción de "otra" Dispositivos inteligentes: Medido con ítem de selección múltiple con las opciones de dispositivos inteligentes.

	para realizar actividades de manera autónoma y eficiente (Vallejo y González, 2023).	Asistentes de voz (Alexa, Siri) Teléfonos inteligentes Automatización en el hogar (robots de cocina, televisores inteligentes, luces GPS y sistemas de geolocalización (<i>Waze, google maps</i>))	
Entorno Académico	Se refiere a los diversos lugares físicos, contextos y culturas en los que aprenden los estudiantes. (Great Schools Partnership, 2014).	Operacionalmente el entorno educativo estuvo medido por el cumplimiento de las exigencias educativas de la licenciatura con relación a: Laboratorios Talleres Quices Parciales Semestrales Investigaciones Proyectos Presentaciones Proceso de enseñanza/aprendizaje Uso Evaluación Participación	Uso de la IA en entorno académico: Medido con preguntas relacionadas de la IA implementada en aspectos educativos (Laboratorios, talleres, investigaciones, proyectos, presentaciones, etc.) con escala desde “Mucho” a “Nada” Utilidad e integración en proceso de enseñanza/aprendizaje: Medido con preguntas orientadas al uso, utilidad, evaluación y participación dentro del proceso mediante escala que va de “Mucho” a “Nada”
Entorno Social	Se refiere al contexto en el que interactúan y se relacionan las personas en una comunidad, sociedad o grupo específico. Incluye las estructuras sociales, normas, valores, creencias, instituciones y relaciones humanas que influyen en la forma en que las personas se comportan, se comunican y se desenvuelven en su entorno. El entorno social también abarca aspectos culturales, económicos y políticos que moldean las interacciones y roles sociales de los individuos (Terán, García y Blanco, 2017).	Operacionalmente el entorno social estará vinculado a: Percepciones Experiencias Barreras Desafíos	Percepción de la utilidad de la IA en el entorno social: Medido con una escala de que va de “Mucho” a “Nada” Experiencias sobre el uso de la IA en el aprendizaje y entorno social: Medido mediante preguntas abiertas que ayuden a identificar las principales experiencias en el uso de la IA, sean positivas o negativas. Barreras percibidas para el uso de IA en el entorno social: Medido mediante preguntas abiertas que inviten a los estudiantes a identificar los obstáculos o dificultades que enfrentan al utilizar aplicaciones de IA. Desafíos percibidos con relación al uso de la IA en el entorno social: Medio mediante preguntas abiertas que inviten a los estudiantes a identificar los principales desafíos de la implementación de la IA en su entorno social.

Instrumento de medición

Los datos de la presente investigación se recolectaron por medio de cuestionario de preguntas, enfocadas en las variables establecidas en el protocolo del estudio. Los estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa de UDELAS Sede Principal, por medio de un enfoque mixto, ofrecieron datos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en el ámbito académico y social.

Procedimiento

Para la elaboración de la presente investigación se siguió el siguiente procedimiento:

La primera fase de este trabajo de investigación consistió en el planteamiento del tema de la investigación, el cual fue escogido, ya que es un tema de actualidad, innovador y se han hecho pocas investigaciones en el área de la investigación.

Posteriormente se procedió a investigar los antecedentes históricos del tema, lo que permitió orientar mejor el planteamiento del problema de investigación.

Se confeccionó un cuestionario en Google Forms, la cual fue validada por tres expertos en el tema. Luego de esto se envió vía correo electrónico a los estudiantes de la licenciatura en Informática Educativa.

Una vez recolectada la información se procedió a procesar los datos y realizar los análisis correspondientes.

Análisis de resultado

Se contó con 32 participantes, de los cuales 18 (56.3%) fueron de sexo femenino y 14 (43.8%) del sexo masculino, el grupo es mayoritariamente femenino. De los mismos, 21 (65.6%) reportaron pertenecer al grupo etario de 18 a 20 años y 25 (78.1%) se encontraban cursando el primer año de la carrera (Tabla 1), es un grupo joven, el 84 % es menor de 25 años.

Tabla 1. Características generales de los participantes

	Características	Total (n=32)
Sexo	Masculino	14 (43.8%)
	Femenino	18 (56.3%)
Edad	18-20	21 (65.6%)
	21-25	6 (18,8%)
	26-30	0 (0%)
	31-35	3 (9.4%)
	36-40	2 (6.3%)
	41-45	0 (0%)
	Mayor de 45	0 (0%)
Nivel de licenciatura	Primer año	25 (78.1%)
	Segundo año	4 (12.5%)
	Tercer año	1 (3.1%)
	Cuarto año	2 (6.3%)

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Gráfica 1. Edad de los participantes

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

En esta gráfica podemos identificar que la mayor parte de la población que participó en la encuesta que se les aplicó a los estudiantes de licenciatura de Informática Educativa fueron los estudiantes que se encuentran en un rango de edad de 18 a 20 años.

Gráfica 2. Nivel de licenciatura de los participantes

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

En esta gráfica podemos identificar que la mayor parte de la población que participó en la encuesta se les aplicó a los estudiantes de licenciatura de Informática Educativa fueron los estudiantes que se encuentran en el primer año de la carrera.

Nivel de conocimiento y uso de la inteligencia Artificial (IA)

Gráfica 3. Conocimiento del término Inteligencia Artificial (IA)

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

En la gráfica podemos observar que el 33% de los estudiantes de la licenciatura de Informática Educativa conoce en gran medida el término de IA, un 30% conoce este término en alguna medida, el 27% en poca medida y un 10% en ninguna medida conoce este término. Este resultado es muy importante, ya que indica que los docentes tienen que promover este tema en los estudiantes, pues lo deben manejar y conocer.

Estadísticamente 3 de cada 10 estudiantes conoce el término, pero 4 de cada 10 estudiantes conoce poco o nada del término, lo que demuestra lo necesario que es, enseñar cómo funciona la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria.

Esta estadística mencionada resalta la urgencia de la enseñanza y la incorporación de la inteligencia artificial en la educación universitaria, con el objetivo de equipar a los estudiantes con las habilidades y el conocimiento necesarios para enfrentar los desafíos tecnológicos y las oportunidades en constante evolución en el campo de la informática educativa. Este resultado también subraya la importancia de diseñar estrategias de enseñanza efectivas y accesibles que puedan cerrar la brecha de conocimiento en cuanto a la inteligencia artificial entre los estudiantes.

Este resultado adquiere una relevancia particular en el contexto educativo, ya que sugiere que hay una variación sustancial en el nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial entre los estudiantes. Estos hallazgos señalan la necesidad de que los docentes en el campo de Informática Educativa promuevan y aborden de manera proactiva el tema de la inteligencia artificial en sus programas académicos.

Gráfica 4. Actualización del desarrollo de las nuevas IA

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Aquí podemos observar que el 40% de los estudiantes en alguna medida se mantienen al tanto del desarrollo de las nuevas IA, el 30% en poca medida, un 17% en ninguna medida y tan solo el 13% se mantienen al tanto del desarrollo en gran medida; resultado que nos permite identificar que hay que promover más el interés en los estudiantes a la hora de actualizarse sobre el tema de IA, ya que en la actualidad este tema está tomando mucho auge.

Este resultado sugiere que existe una oportunidad importante para fomentar un mayor interés y conciencia entre los estudiantes sobre los avances en inteligencia artificial. Dado que la IA está ganando cada vez más relevancia en diversos campos, incluida la Informática Educativa, promover la actualización y el seguimiento de estas tecnologías entre los estudiantes es fundamental. Esto puede ayudar a preparar a los estudiantes para futuras oportunidades y desafíos relacionados con la inteligencia artificial en su campo de estudio.

Gráfica 5. La IA ayuda a realizar tareas académicas

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Como podemos apreciar en la gráfica el 57% de los estudiantes tiene la opinión que la IA les puede ayudar a la hora de realizar tareas académicas y un 23% en alguna medida; resultado que

nos demuestra que la mayoría de los estudiantes están anuentes que en la actualidad se está utilizando la IA como una herramienta que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este resultado es indicativo de que la mayoría de los estudiantes están receptivos a la idea de que la inteligencia artificial se utiliza como una herramienta influyente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La alta proporción de estudiantes que ven el potencial de la IA para mejorar sus tareas académicas sugiere un nivel de aceptación y comprensión de la importancia de esta tecnología en la educación. Esto refuerza la idea de que la inteligencia artificial tiene un papel significativo en el contexto educativo y que los estudiantes están dispuestos a adoptarla como una herramienta valiosa en su experiencia académica.

Gráfica 6. La IA aporta a su aprendizaje en una o más asignaturas de su carrera

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

En esta gráfica se puede determinar que el 40% de los estudiantes opinan que en gran medida un 37% creen que, en alguna medida, en cambio hay un 13% de estudiantes señalan en poca medida y un 10% en ninguna medida le aporta a su aprendizaje.

Los estudiantes que representan el 40%, sostiene la opinión de que el uso de las IA aporta en gran medida a su aprendizaje, lo que sugiere un alto nivel de reconocimiento y valoración de la IA como una herramienta educativa beneficiosa, mientras que el 37% sostienen que las IA aportan en alguna medida a su aprendizaje, lo que refleja una perspectiva positiva, aunque quizás más moderada sobre la utilidad de esta tecnología en el proceso educativo.

Sin embargo, es relevante notar que existe un 13% de los estudiantes que considera que las IA aportan en poca medida a su aprendizaje, y un 10% que piensa que en ninguna medida contribuyen. Estos resultados indican que aún existen estudiantes que no están completamente

convencidos de los beneficios de la IA en su proceso de aprendizaje, y podría haber preocupaciones o dudas que requieran ser abordadas.

Estos hallazgos resaltan la importancia de continuar explorando y comunicando de manera efectiva los beneficios potenciales de la IA en la educación, así como abordar las inquietudes o percepciones negativas que algunos estudiantes puedan tener al respecto. La percepción de los estudiantes sobre el valor de la IA en el aprendizaje es un factor relevante en la adopción exitosa de esta tecnología en el entorno académico.

Gráfica 7. Aplicaciones que utilice IA

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Aquí se puede observar que existe solamente un 10% de diferencia entre los estudiantes que conocen, en gran medida o en alguna medida alguna aplicación que utiliza IA y los estudiantes que opinan que conocen en poca medida e incluso en ninguna medida una aplicación que utilice IA.

Gráfica 8. Frecuencia utiliza las aplicaciones de IA

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

El 58% de los estudiantes utilizan en gran medida las aplicaciones de IA, en comparación a los estudiantes que no la utilizan los cuales representan un 9%. Este resultado nos llama la atención

ya que tan solo un 55% de los estudiantes en gran medida o en alguna medida tienen conocimientos sobre las aplicaciones que utilizan IA.

El dato clave es que el 58% de los estudiantes utilizan en gran medida las aplicaciones de IA, lo que indica que una parte considerable de los estudiantes confía y utiliza activamente tecnologías basadas en IA en su entorno académico.

La comparación con el grupo de estudiantes que no utiliza estas aplicaciones, representando un 9%, resalta la diferencia en la adopción de la IA en el contexto educativo de estos estudiantes. Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes está aprovechando las ventajas que ofrecen las aplicaciones de IA en términos de eficiencia, aprendizaje o apoyo en sus tareas académicas.

En resumen, estos hallazgos subrayan la importancia de proporcionar educación y formación en inteligencia artificial a los estudiantes, incluso a aquellos que ya están utilizando activamente aplicaciones de IA. Un mayor entendimiento de la IA puede mejorar la capacidad de los estudiantes para utilizar estas herramientas de manera más efectiva y aprovechar su potencial en el contexto educativo.

Gráfica 9. Nivel de conocimiento sobre las funcionalidades de las aplicaciones de IA

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Con relación al nivel de conocimiento que poseen los estudiantes sobre las funcionalidades de las aplicaciones de la IA, podemos resaltar que el 41% de los estudiantes en alguna medida tienen conocimiento al respecto y 34% en poca medida.

Si realizamos una comparación de resultados gráficas No. 5 y 8 en comparación con la gráfica No. 9, podemos concluir que 57 a 58 % de los estudiantes, es decir un aproximado de 6 de cada 10 comprende que la IA puede ayudarlo en sus tareas educativas, ese mismo porcentaje las utiliza en gran medida, pero solo el 9 %, que representa 1 de cada 10 estudiantes las conoce en gran medida.

Según estos datos existe una discrepancia importante entre la comprensión general de la utilidad de la IA en la educación y el conocimiento detallado de cómo funcionan estas tecnologías. Aunque muchos estudiantes aprecian el valor de la IA en sus estudios y la utilizan activamente, una proporción significativamente menor tiene un conocimiento profundo de las funcionalidades y capacidades específicas de la IA en estas aplicaciones. (Martínez, 2020)

Estos resultados resaltan la necesidad de proporcionar una educación más detallada sobre la IA y sus aplicaciones en el contexto educativo, incluso para aquellos estudiantes que ya están aprovechando esta tecnología. Un mayor conocimiento puede ayudar a los estudiantes a utilizar la IA de manera más efectiva y comprender mejor su potencial en la mejora de sus tareas educativas.

Gráfica 10. Dispositivos inteligentes que utilizan IA

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

El 34% de los estudiantes indicaron que tenían conocimiento sobre dispositivos inteligentes que utilizan IA, el 28%, en ninguna medida tienen conocimiento al respecto. Estadísticamente el 47 % las conoce en poca o ninguna medida.

El dato clave es que el 34% de los estudiantes indicaron que tenían algún nivel de conocimiento sobre dispositivos inteligentes que emplean IA, lo que implica que una parte significativa de los encuestados están al menos familiarizados, en alguna medida con estos dispositivos y conocen su existencia y funcionamiento en un contexto general, sin embargo, se destaca que un 28% afirmaron no tener conocimiento alguno sobre estos dispositivos. Esto indica que hay un segmento de la población estudiantil que no está informado sobre la existencia o las capacidades de los dispositivos inteligentes basados en IA. (López, 2017)

Estos resultados indican la necesidad de promover una mayor conciencia y conocimiento sobre los dispositivos inteligentes y la IA entre los estudiantes, debido al crecimiento y la influencia de la IA en la sociedad y en múltiples campos, incluida la educación, es esencial que los

estudiantes estén informados sobre estas tecnologías para estar preparados para el mundo digital en constante evolución.

Gráfica 11. Uso diario de las IA para actividades académicas

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

En cuanto a uso diario de las IA en actividades académicas 44% de los encuestados respondió que la utilizan en poca medida, seguido de un 25% que en ninguna medida la utilizan. Si se realiza una comparativa de gráficas 9 y 11 podemos concluir que el 12 % las usa diariamente, que es casi idéntico a los estudiantes que tienen un conocimiento alto en IA. Esto demuestra que un conocimiento alto determina su uso diario, en la medida que se conocen los usos de la IA tiene un efecto directo sobre el uso. (González)

En otras palabras, el conocimiento en IA parece ser un determinante importante para el uso diario de la tecnología. Cuanto más conocen los estudiantes sobre la IA y sus aplicaciones, es más probable que la utilicen en sus actividades académicas cotidianas. Estos resultados indican que la promoción del conocimiento en IA entre los estudiantes puede aumentar su adopción y uso diario de esta tecnología en el contexto académico. Esto subraya la importancia de la educación en IA y su impacto en el comportamiento de los estudiantes en cuanto a la utilización de estas herramientas en su vida académica. (Sánchez)

Gráfica 12. Uso usted la IA

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

El 53% de los estudiantes respondió que utilizan la IA una hora al día, seguido de un 25% de los estudiantes que no la utilizan nunca.

Gráfica 13. Aplicaciones y su frecuencia de uso para fines educativos

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

En cuanto a las aplicaciones utilizadas por los estudiantes, se encontró que el 93.8% utiliza CANVA, seguida por el Chatpt con un 37.5%.

Gráfica 14. Uso de algún dispositivo inteligente de la lista en su día a día

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Con respecto al uso de dispositivos inteligentes en el día a día de los estudiantes de la licenciatura en informática educativa, el 71.9% respondieron que utilizan teléfonos inteligentes, 46.9% GPS y sistemas de geolocalización. En menor medida utilizan asistentes de voz con un 12.5% y automatización en el hogar con 12.5%

Entorno Académico

Gráfica 15. La IA ha contribuido en el desarrollo de sus actividades académicas (laboratorios, talleres, investigaciones, proyectos, presentaciones)

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

En el entorno académico 25% de los estudiantes, consideran que la IA ha contribuido en el desarrollo de sus actividades académicas, de igual forma 25% considera que esta contribución ha sido regular y un 28% señala que no ha contribuido nada en sus actividades académicas. Los resultados indican que hay una división en la percepción de los estudiantes sobre la contribución de la IA a su formación. Si bien un porcentaje importante ve un beneficio positivo o regular, mientras que el otro grupo significativo no percibe una contribución sustancial. Esto puede reflejar diferencias en la implementación de la IA en los programas académicos, así como en la conciencia y experiencia de los estudiantes con respecto a esta tecnología. (Torres S. &, 2019)

Para mejorar la integración de la IA en la educación y abordar las percepciones de los estudiantes, podría ser beneficioso continuar promoviendo la conciencia de cómo la IA puede ser una herramienta valiosa en sus actividades académicas y ofrecer oportunidades para su aplicación práctica y aprendizaje relacionado con la IA en el currículo. (García C. &.)

Gráfica 16. La IA ha contribuido a una evaluación más objetiva de sus exámenes (quices, parciales, semestrales) en la carrera

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

El 31% de los estudiantes encuestados considera que la IA ha contribuido poco a una evaluación más objetiva de sus exámenes, y un 22% de los estudiantes consideran que la IA ha contribuido mucho en una evaluación más objetiva.

Estos resultados revelan una diversidad en la percepción de los estudiantes sobre el impacto de la IA en la evaluación de sus exámenes. Mientras que algunos ven una contribución significativa en la objetividad, otros pueden no estar tan seguros o pueden sentir que la contribución ha sido limitada.

Es importante tener en cuenta que la percepción de la objetividad de la evaluación puede verse influida por varios factores, como la transparencia en el uso de la IA en la corrección, la calidad del diseño de los exámenes y la comunicación sobre cómo se utiliza la IA en el proceso de evaluación. La percepción subjetiva de los estudiantes sobre este tema puede variar según sus experiencias individuales.

Estos resultados subrayan la importancia de una comunicación clara y una implementación efectiva de la IA en la evaluación académica para garantizar que los estudiantes perciban la objetividad en la corrección y tengan una comprensión precisa de cómo la IA contribuye a este aspecto de su formación.

Gráfica 17. Integración de la IA en su entorno aprendizaje

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

En cuanto a la integración de la IA en el entorno de aprendizaje, el 25% de los estudiantes respondieron que se ha integrado poco. Así mismo 22% de los estudiantes de forma similar respondieron que se ha integrado mucho, bastante y regular, respectivamente.

Gráfica 18. Nivel de utilidad de la IA en el entorno académico

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

En cuanto a la utilización de la IA en el entorno académico de los estudiantes de la licenciatura en Informática educativa, el 31% de los estudiantes indicaron que es de mucha utilidad y el 28% que es bastante útil.

Gráfica 19. La IA representa un peligro para la educación

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Con respecto al peligro que los estudiantes consideran, presenta la IA a la educación, el 28% indica que existe poco peligro, seguido de un 25% que considera que la IA no representa ningún peligro para la educación.

Gráfica 20. La IA puede colaborar con los profesores en el proceso de enseñanza

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

El 50% de los estudiantes, respondieron que la IA puede colaborar mucho a los profesores en el proceso de enseñanza, seguido de un 22% que considera que la IA puede colaborar de forma regular.

Gráfica 21. La IA puede asistir a los estudiantes en el proceso de aprendizaje

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Con respecto al proceso de aprendizaje, el 44% de los estudiantes consideran que la IA puede asistir bastante a los estudiantes, y el 28% considera que puede asistir mucho a los estudiantes en los procesos de aprendizaje.

Análisis del entorno social

Dentro de este apartado se utilizaron 7 preguntas relacionadas al área a estudiar, entre los resultados tenemos:

Gráfica 23. Familiaridad con el concepto IA

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Esta pregunta revela una variada distribución de niveles de familiaridad con la Inteligencia Artificial (IA) en la población encuestada. Un grupo importante tiene un conocimiento sólido, mientras que otro muestra un nivel moderado o bajo de comprensión de la IA y su impacto en la sociedad. Esto proporciona información valiosa para adaptar futuras estrategias de educación y concienciación sobre la IA, teniendo en cuenta las necesidades y conocimientos actuales de los estudiantes de Informática Educativa en UDELAS-Sede.

En detalle, la mayoría de los encuestados (40%) afirmó estar muy familiarizada con el concepto de Inteligencia Artificial y su influencia en el entorno social, lo que sugiere un alto nivel de conocimiento entre una parte significativa de la población encuestada. Por otro lado, un porcentaje considerable (26.7%) tiene un nivel de familiaridad clasificado como "Regular/Medio", lo que indica un conocimiento moderado, pero no necesariamente profundo sobre la IA y su impacto social, sin embargo, un número significativo de encuestados (16.7%) indicó tener un conocimiento "Poco" sobre la IA y su impacto, lo que señala la necesidad de aumentar la comprensión en este grupo específico.

Gráfica 24. ¿Qué tan importante consideras es el impacto que tiene la IA sobre tu entorno social?

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Los resultados demuestran que los estudiantes son conscientes de la influencia de la Inteligencia Artificial (IA) en el entorno social, es una realidad que la IA tiene una influencia notable en el desarrollo del mundo actual. Estadísticamente 19 (60.2%) considera que la IA tiene influencia en el entorno social, versus un 13 (39.8) tiene nada, poco o media influencia en el entorno social. Sin embargo, un 20% cree que la IA tiene poca o ninguna importancia en su vida social, lo que puede reflejar falta de comprensión clara del término.

Además, estos resultados indican que, aunque una mayoría de estudiantes es consciente de la influencia de la IA en el entorno social, aún existen opiniones variadas y, en algunos casos, una falta de comprensión clara sobre la importancia de la IA en la vida social.

Esto subraya la importancia de la educación y la promoción de la conciencia pública sobre la IA y sus implicaciones, para que las personas puedan tomar decisiones informadas y participar activamente en la sociedad digital en constante evolución. (Ramírez, 2017)

Gráfica 25. Preocupación o inquietud en relación con el uso de IA en el entorno social, como privacidad, sesgo algorítmico o desplazamiento de empleo

Fuente: Estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa, Sede, 2023.

Las respuestas reflejan una amplia diversidad en los niveles de preocupación relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el entorno social. Mientras que una mayoría muestra cierta preocupación, un grupo considerable tiene niveles más bajos o incluso carece de inquietudes. Estas variaciones en las percepciones pueden influir en cómo los estudiantes de Informática Educativa en UDELAS-Sede abordan y consideran los aspectos éticos y sociales del impacto de la IA. Específicamente, el 53.4% manifiesta una preocupación moderada o alta, siendo un 23.3% quienes expresan una preocupación alta. Por otro lado, aproximadamente un tercio (33.3%) tiene niveles bajos de preocupación o no experimenta preocupación, lo que puede reflejar una falta de conciencia sobre los posibles riesgos asociados con la IA o la percepción de que no son relevantes. En resumen, la diversidad de percepciones dentro de la población encuestada sugiere la importancia de abordar las preocupaciones y promover una comprensión más amplia de los aspectos éticos y sociales de la IA.

Tabla 2. Respuestas más concurrentes utilizadas por los estudiantes al momento de preguntarle sobre los aspectos que ha facilitado la IA

RESPUESTAS MÁS CONCURRENTES SOBRE ASPECTOS QUE HA FACILITADO LA IA	
<i>"Mejorado" y "Mejoras"</i>	Estas palabras aparecen con frecuencia en las respuestas, indicando que muchos encuestados perciben que la IA ha mejorado aspectos de su vida social.
<i>"Comunicación"</i>	La mejora en la comunicación es un tema recurrente en las respuestas. Los encuestados mencionan que la IA ha facilitado la comunicación a través de aplicaciones de mensajería instantánea y videollamadas.
<i>"Educación" y "Aprendizaje"</i>	Algunos encuestados destacan que la IA ha tenido un impacto positivo en la educación, facilitando la búsqueda de información y el aprendizaje.
<i>"Interacción" y "Conocimientos Avanzados"</i>	Se menciona que la IA permite interactuar con personas que tienen conocimientos avanzados, enriqueciendo así el entorno social de los encuestados.
<i>"Aplicaciones" y "Programas"</i>	Varios encuestados hacen referencia a aplicaciones y programas relacionados con la IA que mejoran su vida social.
<i>"Tiempo"</i>	Algunos mencionan que la IA ha contribuido a una mejor gestión del tiempo en su vida cotidiana.
<i>"Familiares"</i>	La IA ha facilitado la comunicación con familiares que viven lejos, según algunas respuestas.
<i>"Redes Sociales"</i>	Se destaca que las redes sociales desempeñan un papel importante en la vida social de los encuestados, lo que puede estar relacionado con la IA en términos de algoritmos y recomendaciones.
<i>"Dependencia"</i>	En algunas respuestas, se expresa preocupación por la dependencia excesiva de la IA en la sociedad, lo que sugiere una percepción de desafíos relacionados con el uso de la tecnología.

De los 32 perfiles generados por la pregunta #26, se puede llegar al análisis de que las respuestas muestran distintas opiniones sobre el impacto de la IA en la vida social de los encuestados. Algunos destacan beneficios claros, como la mejora en la comunicación a través de la mensajería instantánea, videollamadas y traducción automática, lo que ha superado barreras lingüísticas y geográficas. Además, la IA se percibe como una herramienta valiosa para la educación al facilitar la búsqueda de información y el aprendizaje. También señalan que la IA simplifica la vida cotidiana al ayudar en la resolución de problemas y ahorrar tiempo, y permite la interacción con personas con conocimientos avanzados. Sin embargo, existen preocupaciones sobre la dependencia excesiva de la IA en la sociedad y cuestionamientos éticos.

Estos hallazgos resaltan la complejidad de la interacción entre la IA y la vida social, subrayando la importancia de un enfoque equilibrado y educativo para gestionar su impacto en la sociedad. Los puntos más destacados donde existe mayor coincidencia es facilita la comunicación, a través de los mecanismos tecnológicos que ahorran tiempo y facilitan la interacción en tiempo real. Provee de herramientas actualmente indispensables para la formación educativa.

Tabla 3. Palabras frecuentes utilizadas por los estudiantes al momento de preguntarle sobre las principales barreras encontradas en el uso de la IA en el entorno social.

PALABRAS FRECUENTES SOBRE PRINCIPALES BARRERAS ENCONTRADAS EN EL USO DE LA IA EN EL ENTORNO SOCIAL

<i>“Falta de conocimiento”</i>	La expresión "falta de conocimiento" es una de las más frecuentes y refleja la percepción de que muchas personas carecen de comprensión sobre la IA y cómo utilizarla.
<i>“Privacidad”</i>	La preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos es otro tema común mencionado en varias respuestas.
<i>“Uso educativo”</i>	Algunas respuestas destacan el uso de la IA con fines educativos como una experiencia personal sin barreras significativas.
<i>“Desinformación”</i>	La palabra "desinformación" se repite en varias respuestas, lo que sugiere una preocupación por la influencia de la IA en la propagación de información falsa.
<i>“Impacto medioambiental”</i>	La expresión "impacto medioambiental" refleja la preocupación por las implicaciones ecológicas del uso de la IA.
<i>“Competencia”</i>	Se menciona la "competencia" en términos de conocimiento y habilidades relacionadas con la IA.
<i>“Discriminación”</i>	La discriminación, especialmente basada en la apariencia física, es un tema destacado en algunas respuestas.
<i>“Cambios en el empleo”</i>	Se hace referencia a los "cambios en el empleo" como una preocupación en relación con la IA.
<i>“Recursos limitados”</i>	Se menciona la "falta de recursos" y la educación limitada en áreas de recursos limitados como una barrera.
<i>“Noticias falsas”</i>	La propagación de "noticias falsas" es identificada como una preocupación relacionada con la IA.
<i>“Tecnología”</i>	La palabra "tecnología" se utiliza en el contexto de la dependencia excesiva de dispositivos tecnológicos.
<i>“Seguridad de datos”</i>	La seguridad de los datos y la información personal es una preocupación importante.

<i>“Automatización”</i>	La "automatización" se menciona en relación con el impacto de la IA en el trabajo rutinario.
<i>“Actualización”</i>	La falta de actualización de la IA en regiones de recursos limitados se destaca en algunas respuestas.
<i>“Actitud”</i>	La actitud de las personas hacia la IA y la falta de sentimientos en los agentes artificiales se mencionan en algunas respuestas.
<i>“Educación de niños”</i>	Se menciona el "poco manejo de educación" en relación con los niños y la IA.

El análisis de las respuestas a la pregunta sobre las principales barreras en el uso de la IA en el entorno social revela varias preocupaciones y percepciones. La falta de conocimiento se destaca como una barrera significativa, con la percepción de que muchas personas no comprenden plenamente cómo utilizar la IA adecuadamente, lo que puede llevar a una dependencia excesiva de la tecnología.

Sin embargo, algunos mencionan que han utilizado la IA con fines educativos sin encontrar barreras significativas. El consumo excesivo de tecnología, en particular el tiempo dedicado a dispositivos como teléfonos celulares y tabletas, se identifica como una preocupación que podría afectar la interacción social, la privacidad y la seguridad de los datos son temas importantes en el uso de la IA, lo que refleja una creciente conciencia sobre la protección de la información personal.

También se mencionan aspectos negativos, como la propagación de noticias falsas, la creación de perfiles falsos y la desinformación, lo que indica preocupación por la influencia de la IA en la información pública. El impacto medioambiental de la IA es una inquietud destacada, lo que sostiene que algunos encuestados son conscientes de su huella ecológica. Además, enfatizan la importancia de la educación sobre la IA, especialmente en áreas de recursos limitados, y se menciona la preocupación por los cambios en el empleo debido a la automatización.

La competencia en términos de conocimientos y habilidades relacionadas con la IA es otro punto de preocupación, al igual que la actitud de las personas hacia la tecnología y la discriminación basada en la apariencia física. En resumen, estas respuestas reflejan una amplia gama de preocupaciones, desde cuestiones de conocimiento y tecnología hasta preocupaciones éticas, de seguridad y medioambientales, destacando la necesidad de abordar estas cuestiones en la implementación y la educación en IA.

Tabla 4. Respuestas más concurrentes utilizadas por los estudiantes al momento de preguntarle sobre las principales barreras encontradas en el uso de la IA dentro del entorno de aprendizaje.

RESPUESTAS FRECUENTES SOBRE PRINCIPALES BARRERAS ENCONTRADAS EN EL USO DE LA IA DENTRO DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE

<i>"Ninguna"</i>	Se menciona en varias respuestas que no se han encontrado barreras en el uso de la IA en el ámbito educativo.
<i>"Docentes"</i>	La falta de docentes capacitados o la necesidad de capacitar a los docentes se menciona en varias respuestas como una barrera.

<i>"Comunicación"</i>	Algunas respuestas hacen referencia a problemas de comunicación entre estudiantes y docentes a través de la IA.
<i>"Capacitación"</i>	La necesidad de capacitación en el uso de la IA se destaca en varias respuestas.
<i>"Datos"</i>	La dificultad en el acceso a datos o la relevancia de los datos se menciona como una barrera en algunas respuestas.
<i>"Aplicaciones"</i>	Algunas respuestas hacen referencia a problemas con las aplicaciones de IA que no funcionan como se espera.
<i>"Plagio"</i>	Se menciona la preocupación por el plagio entre los estudiantes como una barrera potencial.
<i>"Pregunta"</i>	La importancia de hacer preguntas adecuadas para obtener respuestas útiles de la IA se menciona en algunas respuestas.
<i>"Metodología"</i>	Se menciona la falta de una metodología de diseño universal para el aprendizaje como una barrera.
<i>"Acertadas"</i>	La obtención de respuestas más acertadas o precisas se menciona en una respuesta.

En la evaluación de las respuestas acerca de las principales limitaciones al empleo de la IA en el contexto educativo, se observa diversas percepciones y vivencias. Algunos estudiantes expresan que no han experimentado barreras significativas debido a su uso limitado de la IA en el ámbito educativo.

La falta de comprensión y formación se menciona como un desafío, lo que sugiere que algunos estudiantes pueden no estar completamente preparados para aprovechar al máximo la IA en su proceso de aprendizaje. Otros resaltan la necesidad de hacer preguntas adecuadas para obtener respuestas útiles de la IA.

La preocupación por el plagio entre los estudiantes es mencionada como una barrera potencial en el uso de la IA. La falta de docentes capacitados para implementar la IA en la enseñanza es una preocupación importante, al igual que la falta de una metodología de diseño universal para el aprendizaje, la dificultad en el acceso a datos se destaca como un problema, así como la limitación en la comunicación entre estudiantes y docentes a través de la IA, además se mencionan obstáculos relacionados con la efectividad de las aplicaciones de IA, ya que algunas no funcionan como se anuncian.

En resumen, estas respuestas reflejan preocupaciones sobre la formación y capacitación, la comunicación, el acceso a datos y la efectividad de las aplicaciones de IA en el contexto educativo.

Tabla 5. Respuestas más concurrentes utilizadas por los estudiantes al momento de preguntarle sobre los principales desafíos en relación con la implementación y uso de la IA en el entorno social.

**PALABRAS FRECUENTES SOBRE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS EN RELACIÓN
CON LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE LA IA EN EL ENTORNO SOCIAL**

<i>“Privacidad y seguridad de datos”</i>	Estas palabras se mencionan en varias respuestas, lo que indica una preocupación significativa sobre la protección de la información personal en el contexto de la IA.
<i>“Empleo”</i>	La preocupación por el impacto en el empleo debido a la automatización generada por la IA es un tema común en las respuestas.
<i>“Conexión y brecha digital”</i>	La necesidad de una conexión adecuada y la reducción de la brecha digital se mencionan como un desafío importante para garantizar un acceso equitativo a la IA.
<i>“Uso adecuado”</i>	Se destaca la importancia de comprender la utilidad de la IA y utilizarla de manera correcta.
<i>“Aprendizaje”</i>	Varias respuestas mencionan el proceso de aprendizaje y adaptación al uso constante de la IA como un desafío.
<i>“Ética y respeto”</i>	Se hace hincapié en el respeto a la dignidad de las personas y la importancia de utilizar la IA de manera ética.
<i>“Automatización”</i>	La automatización de tareas y su impacto en el empleo se mencionan en relación con los desafíos de la IA.
<i>“Brecha de conocimiento”</i>	Algunas respuestas hacen referencia al poco conocimiento o comprensión del tema de la IA como un obstáculo.
<i>“Seguridad”</i>	La seguridad en general se menciona en el contexto de la IA.
<i>“Acoso cibernético”</i>	Se menciona el acoso cibernético como un desafío ético relacionado con el uso de la IA.

La exploración de las respuestas a la pregunta acerca de los principales desafíos relacionados con la implementación y uso de la IA en el entorno social revela una amplia gama de perspectivas y preocupaciones. Algunos encuestados se enfocan en el proceso de aprendizaje y adaptación constante requerido al utilizar la IA, resaltando la importancia de su uso adecuado.

La necesidad de establecer una conexión confiable y reducir la brecha digital se destaca como desafíos cruciales para garantizar un acceso equitativo a la IA. Otros subrayan la importancia de comprender plenamente la utilidad de la IA y utilizarla de manera correcta, además, surgen inquietudes en torno a la privacidad y seguridad de los datos, así como la preocupación por el impacto en el empleo debido a la automatización de tareas. También se mencionan desafíos éticos vinculados con el uso de la IA, como el respeto a la dignidad de las personas y la prevención del acoso cibernético. En síntesis, estas respuestas reflejan inquietudes relacionadas con el proceso de aprendizaje, la superación de la brecha digital, la protección de la privacidad y la ética en el uso de la IA en el entorno social.

Conclusiones

Los resultados de la actual investigación reflejan que los estudiantes de la Licenciatura en Informática Educativa poseen un alto nivel de conocimiento respecto a la IA en cuanto a su uso a nivel académico y se mantienen al tanto del desarrollo de nuevas aplicaciones. Así mismo el 50% de los estudiantes poseen conocimientos de las funcionalidades de las aplicaciones de la IA. Por otra parte, el 81% de los encuestados utilizan en gran y alguna medida las aplicaciones de la IA, sin embargo, el 69% registró que usan poco o en ninguna medida la IA para actividades académicas. Esto subraya la necesidad de promover la educación sobre la IA en el ámbito universitario.

Con relación al uso de la IA en sus actividades académicas el 53% de los estudiantes consideran que ésta ha contribuido al desarrollo de las mismas, sin embargo, más de la mitad, 59% indican que la IA ha contribuido poco a una evaluación más objetiva de sus exámenes.

En cuanto a las aplicaciones utilizadas por los estudiantes de la licenciatura en informática educativa, se encontró que el 93.8% utiliza CANVA, seguida por el Chatpt con un 37.5%. Llama la atención que 56% de los encuestados han integrado regular, poco o nada la IA en su entorno de aprendizaje, a pesar de que 59% consideran que es de utilidad en el entorno académico. El 69% de los estudiantes indica que la IA puede colaborar con los profesores en el proceso de enseñanza y la mayoría (75%), no consideran la IA como un peligro para la educación.

Se determinó que el uso de la IA, se integra significativamente tanto en el proceso de aprendizaje, como en las actividades académicas de los estudiantes, lo que impacta en su proceso de enseñanza aprendizaje y a su vez, colabora mucho a los profesores en el proceso metodológico de enseñanza.

De acuerdo con las preguntas formuladas a los estudiantes encuestados se pudo percibir el importantísimo interés en ampliar sus conocimientos en el uso y desarrollo de la IA, dentro de su entorno académico interno y externo, así como se identificó el nivel satisfactorio de confianza que tienen esta herramienta para el aprovechamiento académico. Son conscientes que la IA, les ayudará en el desarrollo de programas y sistemas que les permita imitar la inteligencia humana, así como en la mejora de la calidad de su enseñanza y el aprendizaje.

Contar con los recursos educativos virtuales avanzados les permitirá tener experiencias interactiva, efectiva e integral en el desarrollo de sus competencias y habilidades para crear experiencias prácticas realistas y simuladoras a través de IA, pero la preocupación de algunos es el poco o muy poco uso que le da a esta herramienta, siendo esta primordial en su formación profesional.

Una de las barreras es la falta de conocimiento de la IA, el temor a la privacidad de la seguridad de los datos, así como el desarrollo de la generación de noticias falsas, además de la preocupación de establecer controles eficaces para evitar el robo de datos de identidades.

Entre los desafíos está en lograr la automatización integral de los sistemas de enseñanza e impulsar el uso continuo de la IA, el acceso de estas herramientas es un reto que debe abordarse a medida que va creciendo la educación superior en línea, además de tener el acceso de los recursos necesarios para que los estudiantes tengan el acceso a estas.

Referencias Bibliográficas

- Boden, M. (2017). *Inteligencia Artificial*. En M. Boden, *Inteligencia Artificial* (pág. 194). Madrid: Turner.
- Cotrina, J., Vera, M., & Ortiz, W. (2021). *Uso de la Inteligencia Artificial (IA) como estrategia en la educación superior*. *Revista Iberoamericana*.
- Díaz, T. (2021). *Los desafíos de las TIC para el cambio educativo*. Fundación Santillana. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oei.es/uploads/files/microsites/28/140/lastic2.pdf>
- García, C. & (s.f.). *Aprendizaje automático y predicción del rendimiento académico en estudiantes de Informática Educativa*. *Innovación Educativa*.
- García, J. (Octubre de 2021). UPAL. Obtenido de UPAL: <https://www.biblioteca.upal.edu.bo/htdocs/ojs/index.php/orbis/article/view/98>
- González, M. & (s.f.). *GonzálImpacto de la Inteligencia Artificial en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Informática Educativa*. *Revista de Investigación Educativa*.
- León, G., & Viña, S. (15 de Septiembre de 2017). INNOVA. Obtenido de INNOVA: <https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/399>
- López, S. & (2017). *Implicaciones éticas de la Inteligencia ArtificialUn enfoque desde la perspectiva de los estudiantes*. *Revista de Ética Educativa*.
- María, V., & Trujillo, B. (20 de Abril de 2021). *Los efectos positivos y negativos en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en educación*. *Revista Humut'ay*. Obtenido de *Los efectos positivos y negativos en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en educación*.
- Martínez, P. & (2020). *La percepción de los estudiantes de Informática Educativa sobre el uso de chatbots en la enseñanza*. (R. d. Educación., Ed.)
- Ramírez, P. & (2017). *La Inteligencia Artificial como apoyo a la toma de decisiones en la planificación curricular de Informática Educativa*. *Revista de Planificación Educativa*. *Planificación Educativa*.
- Sánchez, J. & (s.f.). *El uso de sistemas de recomendación basados en Inteligencia Artificial en la selección de recursos educativos*. *iNFORMACION EDUCATIVA*.
- Terán, M., Gracia, M., & Jiménez, M. (2015). *El entorno social como elemento a considerar para predecir la ciudadanización de los trabajadores dentro de la organización*. *Revista Inovaciones de negocios*.
- Terrones, A. (2020). *Inteligencia artificial, responsabilidad y compromiso cívico y democrático*. *Revista Iberoamericana de ciencias, tecnología y sociedad*.
- Torres, P., & Cobo, J. (2017). *Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación*. *Revista EDUCERE*.
- Torres, S. & (2019). *Impacto de los chatbots en la tutoría y asesoramiento de estudiantes de Informática Educativa*. *Revista de Orientación Educativa*.
- UNESCO. (2019). *La Inteligencia Artificial en la Educación*. UNESCO. <https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/inteligencia-artificial>

Valdez, M., & Trujillo, B. (2021). Los efectos positivos y negativos en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en educación. Revista Hamut'ay.

Vallejo, A., & González, A. (27 de Febrero de 2023). Aulas Cavilas, Aulas sin fronteras. Obtenido de Aulas Cavilas, Aulas sin fronteras:

<https://blogs.ead.unlp.edu.ar/boletinaulacavila/2023/02/27/la-aplicacion-de-la-inteligencia-artificial-en-educacion-una-reflexion-critica-sobre-su-potencial-transformador/>